

Prototipo de Robot móvil inalámbrico con pinza sujetadora controlado por wifi

S. Domínguez Ahuatl^{1*}, R. Álvarez González¹, A.M. Sánchez Gálvez², J. A. Arizaga Silva³

¹Facultad de Ciencias de la Electrónica, BUAP, Avenida San Claudio y 18 sur Edificio FCE1
Colonia San Manuel, Ciudad Universitaria, Puebla Pue. C.P. 72570

²Facultad de Ciencias de la Computación, BUAP, Avenida San Claudio y 14 sur Edificio FCC1
Colonia San Manuel, Ciudad Universitaria, Puebla Pue. C.P. 72570

³Ingeniería en Sistemas Automotrices, Universidad Politécnica de Puebla
Tercer Carril del Ejido "Serrano" s/n San Mateo Cuanalá. Juan C. Bonilla, Puebla C.P. 72640

*samir.dominguez@alumno.buap.mx

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

Se presenta el prototipo de un robot móvil con pinza sujetadora controlado a distancia a través de wifi, mediante el uso de la tarjeta de desarrollo NodeMCU y una aplicación para teléfono inteligente. Este se conforma de un chasis con cuatro moto reductores y una pinza controlada por un servomotor, la cual tiene la capacidad de sujetar objetos ya que integra un control para la apertura y giro de la pinza. Se detalla el diseño, construcción, configuración y ensamble. La apertura máxima de la pinza es de 6.2 cm y puede sujetar objetos livianos menores a 0.5 Kg. Se logró el control del robot a una distancia máxima de 20 m del modem de wifi.

Palabras clave: ESP8266, Robot móvil, wifi.

Abstract

The prototype of a mobile robot with remotely controlled clamp through wifi is presented, using the NodeMCU development card and a smartphone application. This consists of a chassis with four motoreducers and a clamp controlled by a servomotor, which has the ability to hold objects since it integrates a control for the opening and turning of the caliper. The design, construction, configuration and assembly are detailed. The maximum opening of the clamp is 6.2 cm and can hold light objects less than 0.5 kg. Control of the robot was achieved at a maximum distance of 20 m from the wifi modem.

Key words: ESP8266, Robot móvil, wifi

Introducción

En años recientes las personas han buscado opciones más rápidas e inteligentes para el acelerado estilo de vida moderno. El sistema de rastreo de vehículos basado en la tecnología de Internet de las cosas (IoT: *Internet of Things*) es uno de ellos [1].

Los sistemas embebidos están presentes en nuestra vida diaria, muchas veces sin percatarnos de ellos. En el mercado hay una gran variedad de tarjetas de desarrollo para diseñar estos sistemas. Actualmente la tarjeta de desarrollo NodeMCU, basada en el Sistema en un Chip (SoC: *System on a Chip*) ESP8266 es muy popular para aplicaciones de IoT, en Safandinho[2], la utiliza para diseñar prototipos de vehículos no tripulados controlados por wifi. En Mona Kumari[3] se diseñan robots móviles con sistemas de evasión de obstáculos, para vigilancia remota de áreas domésticas,

construidos con una microcomputadora de placa única Raspberry Pi para el control de los motores y sensores y el uso de módulos ESP8266 para comunicación con la red wifi. Esta tarjeta de desarrollo se muestra en la figura 1.

Figura 1. Tarjeta de desarrollo NodeMCU

En este trabajo se presenta el prototipo de un robot móvil, controlado de manera inalámbrica desde un teléfono inteligente, para que se desplace entre las habitaciones de una casa y mediante su pinza pueda manipular y transportar objetos de forma geométrica regular de un tamaño no mayor a 6 cm y un peso menor a 0.5 Kg. El control del robot se realiza con la tarjeta de desarrollo NodeMCU, que tiene conectividad con la red wifi. Mediante la plataforma Blynk para IoT se diseñó la aplicación del teléfono inteligente, desde el cual se envían los comandos al robot.

Metodología

Materiales

A continuación, se muestra de manera general los componentes del vehículo:

- Tarjeta de desarrollo NodeMCU con el SoC ESP8266
- Puente H L293B
- Cuatro motor reductores con ruedas
- Base de madera
- Pinza sujetadora impresa en 3D
- Un servomotor de 1.5kgf·cm
- Batería LiPo 8.4V

El desarrollo del vehículo se dividió en cuatro etapas principales: análisis y diseño del robot, desarrollo de la aplicación (app) y programación, por último, el ensamble del mismo. Al final se desarrollaron las pruebas pertinentes para la valoración del vehículo transportador controlado a través de un teléfono móvil con sistema operativo Android.

El proyecto se desglosó básicamente en cinco pasos principales, que se muestran mediante el diagrama de bloques de la Figura 2.

Figura 2. Diagrama de flujo del proceso

Diseño de la pinza

Se utilizó el software de modelado Solidworks para realizar el modelo de diseño asistido por computadora CAD (*Computer Aided Design*) de la pinza, este es el único modelo requerido para el proyecto. Se utilizaron comandos como extrusión y corte de los croquis realizados para cada pieza, así como la utilización del “*toolbox*” para la creación de ruedas dentadas estandarizadas. Una vez realizado el diseño de todas las piezas, se procedió a ensamblarlas. De nueva cuenta se utilizó Solidworks, donde se utilizaron relaciones coincidentes, concéntricas, paralelas, perpendiculares y mecánicas (transmisión de engranajes). Durante este proceso se añadieron tornillos de 1/8 plg. x 1.5 plg. con tuerca hexagonal, los cuales servirían de pernos para que la pinza pudiera moverse.

Figura 3. Planos de ensamble y pinza terminada

Las piezas mecánicas de la pinza del robot se fabricaron en PLA el cual es un plástico biodegradable para fabricar piezas mecánicas en impresora aditiva 3D. Se muestran los planos de ensamble y la pinza ensamblada en la figura 3.

Desarrollo de la aplicación y programación

La aplicación de Android para controlar el vehículo se diseñó utilizando la plataforma Blynk, la cual permite el desarrollo de aplicaciones IoT disponible para iOS y Android [4], [5].

Utiliza un entorno de desarrollo basado en la interfaz gráfica de usuario donde el desarrollador puede seleccionar varios objetos virtuales en el lugar de trabajo que pueden realizar tareas cuando se interactúa con ellos. Los elementos virtuales se denominan bloques y se les asigna una variable global para el control de distintos elementos de salida [6].

La programación del vehículo está basada en diagrama de flujo que se muestra en la figura 4, en donde se puede ver que el vehículo tiene seis tipos de movimiento: adelante, atrás, izquierda, derecha y las dos rotaciones posibles de la pinza. Como se puede apreciar, los movimientos delanteros y traseros son dependientes de dos teclas pulsadas simultáneamente, mientras que los demás se realizan de manera independiente.

En la figura 5 se muestra la interfaz donde podemos observar cuatro puertos digitales que tienen como función:

- gp0=1: Se mueve hacia la izquierda, tracción delantera.
- gp4=1: Se mueve a la derecha, tracción delantera.
- gp0+gp4=1: Se mueve hacia adelante.
- gp2=1: Se mueve hacia la izquierda, tracción Trasera.
- gp5=1: Se mueve hacia la derecha, tracción Trasera.
- gp2+gp5=1: Se mueve en Reversa.

Figura 4. Diagrama de flujo del algoritmo de control del robot

Para realizar la programación de la tarjeta de desarrollo NodeMCU, se utiliza el entorno de desarrollo de Arduino IDE. El cual, para hacerlo compatible se requiere la instalación de dos librerías [4].

Una vez realizado esto, sólo se realiza la comunicación entre la aplicación y la NodeMCU. Es por esto que el código de programación es simple, como se muestra en la figura 5.

Como se observa en el código, las variables globales de la aplicación son las que controlan las posiciones de los servomotores.

```
void loop () {  
  
  Blynk.run();  
  
}  
  
Blynk.write(V1){  
  
  Servo1.write(param.asInt());  
  
}  
  
Blynk.write(V2){  
  
  Servo2.write(param.asInt());  
  
}
```


Figura 5 Código e interfaz de la aplicación en el teléfono inteligente

Se procedió al ensamble del robot. La base de madera es el chasis del robot, donde los demás componentes fueron sujetados con tornillos. Por último, la pinza se incorporó a través de dos servomotores para la apertura y cierre de esta, así como de un giro en dirección normal a esta. Se muestra el robot en la figura 6

Resultados y discusión

El robot es capaz de desplazarse en cualquier dirección con el uso de la aplicación como control. El torque nominal de cada motor se expresa en la ecuación 1 :

$$\tau_m = 4.5\text{Kgf} \cdot \text{cm} = 0.44145 \text{ Nm.} \quad (1)$$

Por lo que el conjunto de los 4 motores provee un torque total de:

$$\tau_{total} = 1.7658 \text{ Nm} \quad (2)$$

La autonomía del robot está ligada directamente a la capacidad de la batería, 8600 mA, la cual brinda una duración de noventa minutos o 2.5 Km de distancia recorrida.

La distancia máxima permitida entre el modem de wifi y el usuario, así como entre el modem y el robot es de aproximadamente 15m para un correcto funcionamiento. En este rango se presenta un retraso de cada instrucción de 100ms. A distancias mayores, entre 5 y 20 metros, se empieza a presentar un retraso de cada instrucción de aproximadamente 500 ms.

A partir de los 20 metros se pierde la comunicación entre el usuario y el robot, por lo que se detiene y trata de reiniciar la conexión.

Figura 6 Robot terminado

La pinza tiene una apertura máxima de 6.2cm, por lo que su uso se limita a objetos menores a esta longitud. Estos son controlados a través de la apertura en grados (de 0°-180°) del servomotor, por lo que se tiene una lectura de cero grados para el cierre total de la pinza y 180° para la apertura total de esta.

Esta pinza posee una razón de transmisión total de $u = 2.3077$. Debido a que el servomotor tiene un torque nominal de:

$$\tau_s = 1.5\text{Kgf} \cdot \text{cm} = 0.14715\text{Nm}, \quad (3)$$

Se tiene entonces que el torque ejercido por la pinza es:

$$\tau_p = 0.14715 \text{ Nm} \cdot 2.3077 = 339.578 \times 10^{-3} \text{ Nm} \quad (4)$$

A pesar de que el torque es constante, la fuerza con la que la pinza sujeta un objeto no lo es. Esto se debe a su diseño, en el cual la fuerza resultante tiene componentes en x , y , y sólo la componente en y es la utilizada para la sujeción como se observa en la figura 7.

Figura 7 Componentes rectangulares de la fuerza aplicada F

Esta fuerza se calcula a través de la ecuación 5:

$$F_y = F \cdot \sin(\theta) \quad (5)$$

Dónde $F = 10.6118 N$. Por lo que en la figura 8 se presenta la relación entre la fuerza aplicada y el ángulo de apertura. En esta se aprecia que no existe fuerza de sujeción cuando la pinza está completamente cerrada y esta aumenta hasta ser máxima a los 90 grados de apertura.

Figura 8 Relación entre la fuerza aplicada y el ángulo de apertura.

Discusión

El vehículo tiene una buena tracción para recorrer cualquier superficie plana, suficiente para subir las rampas para discapacitados o pendientes menores a 15° . Para mayores inclinaciones no es posible ya que las llantas no tienen la adherencia suficiente para no deslizarse, por lo que se requeriría un cambio para darle mejores capacidades para un ambiente más complejo.

El robot tiene una autonomía media de 2.5 Km o 90 minutos de operación del usuario, pero podría ser mejorada con la finalidad de obtener un tiempo de trabajo mayor.

La pinza al tener dos servomotores puede abrirse y girar 180° , por lo que tiene poca capacidad de adaptación al objeto que se agarre. Por la reducida apertura de la pinza (6.2cm), corta distancia hasta el suelo (12cm) y la fuerza de agarre no constante, su uso le restringe a objetos de un peso menor a 0.5 Kg éstos pueden ser utensilios de cocina, cubiertos, botellas y recipientes menores a 6 cm; todos estos objetos están sujetos a su geometría, la cual debe de ser preferentemente de sección rectangular para su correcta sujeción.

Trabajo a futuro

Una vez verificado el correcto funcionamiento del prototipo, se pueden considerar las mejoras:

- Rediseñarlo para adquirir una mayor dimensión, utilizando el mismo sistema de control y adicionando las etapas de potencia necesarias, con el cual pueda transportar objetos de mayor tamaño, por ejemplo para repartir productos entre las habitaciones de una casa, manteniendo el distanciamiento físico entre sus habitantes, por cuestiones de aislamiento personal por la pandemia de COVID-19.
- Además se podría agregar una cámara para hacer posible al usuario el control del robot fuera de su alcance en la línea de vista, lo cual es deseable en diversas aplicaciones.

Conclusiones

Es un prototipo a escala que funcionó satisfactoriamente, en base a las pruebas realizadas al vehículo transportador se observó una excelente comunicación con el teléfono inteligente, en la exploración de lugares abiertos y distancias cortas, así como el rendimiento gracias a su diseño y alimentación. Sin embargo, cuando el vehículo transitó en un entorno con obstáculos (paredes de concreto) se percibe un retardo de aproximadamente 100 ms en el tiempo de respuesta.

En cuanto al alcance se comprobó que la distancia máxima de operación del modem al robot fue de aproximadamente 20 m. A partir de los 15 m empezaba a tener un retraso de la instrucción de 500 ms. Mientras que de 0 a 15 m el retraso es de 100 ms.

Referencias

- [1] Fernando W.K.A.U.K., Samarakkody R.M., Halgamuge M.N. "Smart Transportation Tracking Systems Based on the Internet of Things Vision" . Connected Vehicles in the Internet of Things, pp 143-166. Springer, Cham, 2020.
- [2] Safandinho D., Ramos J., Ribeiro R., Reis A., Rabadao C., Pereira A. "Comunication Modes to control an unmanned vehicle using ESP8266", Springer Nature Switzerland, WorldCIST'19, pp 56-64, 2019
- [3] Mona Kumari, Ajitesh Kumar, Ritu Singhal, "Design and analysis of IoT based intelligent robot for real-time monitoring and control", International Conference on Power Electronics & IoT Applications in Renewable Energy and its Control (PARC) GLA University, Mathura, UP, India, pp 549-552 Feb 28-29, 2020.
- [4] Blynk. "How to install Blynk Library for Arduino IDE", *Help.blynk.cc*, 2021. [Online]. Available: <http://help.blynk.cc/en/articles/512105-how-to-install-blynk-library-for-arduino-ide>. [Accessed: 10- Apr- 2021].
- [5] Blynk. "Getting Started", *Help.blynk.cc*, 2021. [Online]. Available: <http://help.blynk.cc/en/articles/511642-getting-started>. [Accessed: 09- Apr- 2021].
- [6] PDAControl. "Blynk archivos ", *PDAControl*, 2020. [Online]. Available: <http://pdacontroles.com/category/hardware/blynk/>. [Accessed: 10- Apr- 2021].